

MUHAMMAD YUSUF IJODIY MEROSINI O'RGANISH O'ZBEKNING KO'NGLINI BILISHDIR

Azimjonova Umidaxon Azizjon qizi

ADPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7874708>

***“Muhammad Yusuf xalqimiz sevgan samimiy shoir, vatanparvar inson edi.
Sizlar uning munosib davomchilari bo'lishingiz kerak”.***

Shavkat Mirziyoyev

Annotatsiya: Ushbu maqolada Muhammad Yusuf ijodiy merosini o'rganish o'zbekning ko'nglini bilishi haqida muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: ijodiy meros, ko'ngil, voqea hodisa, ko'ngil

Respublikamiz Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev qaroriga binoan Andijonda O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf xiyoboni ochildi. Shuningdek, O'zbekiston xalq shoiri Muhammad Yusuf yashagan Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani, Pushkin-Solor ko'chasi, 1-uyda, Ellikqal'a tumani Bo'ston shahridagi shoir nomi bilan ataluvchi kollejda yodgorlik lavhalarini o'rnatildi.

M.Yusuf ijodiy merosini o'rganish o'zbekning ko'nglini yaxshiroq bilish imkonini beradi. Shoirning she'rlari turli yo'nalishda, ular muallifning turfa kayfiyatini ifoda etgan. Lekin Muhammadning butun ijodi uchun mehrga tashnalik, insonni ayashga intilish eng yetakchi belgi edi. Jumladan, uning “Mehr qolur” she'rida o'zi abadiy bo'lmagan insonning amallari ham o'tkinchi ekanligini ifoda etadi. Odamdagi mehru muhabbatgina inson umrini abadiylashtirishi, uni qolganlar xotirasiga o'chmaydigan qilib joylashi mumkin. She'rda ana shu yuksak tuyg'uni izlayotgan, shunga intilayotgan inson sezimlari aks ettirilgan. Shoir yaxshilikka chorlamaydi, ezgu ma'naviy fazilatlarini targ'ib etmaydi, balki obrazlar tili bilan eng baland, eng noyob, eng qimmat bo'lgan insoniy tuyg'u bo'lmish mehr haqida ko'nglidagi kechinmalarni chizadi. She'rdagi:

***Anor, sening yuzlaring suluv,
Xumor, sening ko'zlaring suluv,
Yodda qolmas so'zlaring suluv,
Mehr qolur, muhabbat qolur .***

misralarida g'oyat nozik bir ichki muntazamlilik saqlangan. Shoir birinchi misrada anorga, ya'ni suluvning yuziga, ikkinchisida xumorga, ya'ni ko'ziga, keyingisida uning o'ziga murojaat qilarkan suluvni suluv qilgan bu narsalar qanchalar go'zal va yoqimli bo'lmasin o'tkinchi ekanini faqat uning qalb hosilasi – mehru muhabbatgina doimiylikni aks ettiradi. She'rdagi so'zlarning musiqiylik, obrazlarning tashqi soddaligi va ichki nazokati asarning badiiy quvatini oshiradigan omillar bo'lib xizmat qilgan.

Muhammad Yusufning “Yurtim” she'ri millatning ijtimoiy dardlarini, uning tabiatidagi qudratli va ojiz jihatlarni aks ettirishga bag'ishlangan. She'r tarixga qilingan ekskurs bilan boshlanadi. Shoir xalqqa qarata:

***Toshlarni yig'latgan dostonlaring bor...
Ko'ksing to'la shahid o'g'lonlaring bor.
Yulduzni yig'latar dostonlaring bor.
Mehrobidan chiqqan chayonlaring bor***

...tarzida murojaat qilar ekan, bugunga kechaning nazari bilan qarab, kechani bugunning o'lchovi bilan baholab va undan xulosa chiqarib olishga urinadi. Shoir shu yurtning bir o'g'li sifatida uni g'uborsiz, baxtsizligu armonlarsiz ko'rgisi keladi. She'rda tarixga sergaklik bilan qarash, undan saboq chiqarishga undash hissi balqib turadi.

Muhammad Yusufning "Osmon cho'kib qoldi bu oqshom" deb boshlanadigan she'ri ham uning ijodida muhim o'rin tutadi. She'r shoir ijodiy qiyofasini ifoda etishi jihatidan ahamiyatlidir.

Unda "bir mahalla nigoh",

ya'ni ko'pchilikning chin insonday yonib yashash,

porloq, yorqin tuyg'ularga boy hayot kechirishdan moddiy jihatdan to'kis, ammo hissiyotsiz, amallab kun ko'rishni afzal hisoblashi muallifni bezovta qilgani, ruhiy muvozanatdan chiqargani aks etgan.

Shoir – ishq bandasi. Uning uchun sevib, yonib hayot kechirish yashashning o'zidan muhimroq. Sadoqatga ishonmagan kimsalar, "begona"ga aylangan ma'shuqalar, yashashni sevgidan baland sanagan kaslar "osmonning cho'kib qolishi"ga olib keladi. She'rdagi "osmon" obrazi ko'ngil timsolidir.

Uning cho'kishi, ishonchning, imon-e'tiqodning nurashidir. Shoir ana shundan bezovta. Qablarda muhabbat bo'lmasa, yashash sevishdan ortiq bo'lib qoladi. Olovli yurak egalari uchun esa sevish yashashdan tansiqroqdir.

Bundaylarning ishqdan olovlangan qablari "chirsillab yonib" ketishga qodir. Shu boisdan lirik qahramon: "Sevish kerak... yashash shart emas!"- deyishga o'zida ma'naviy huquq tuyadi. She'rda sodda ifodalar ortiga murakkab ishoralar yashiringani kishi e'tiborini tortadi. Bu muallif maqsadi va tasvir mahoratining imkon qadar to'la anglanishiga xizmat qiladi. Shoir boshqalarga o'xshamaydi, ularday bo'lishni istamaydi va bunga urinmaydi ham. Shu sababli uning tomirlarida olov oqadi.

Demak, shunday she'rlar borki, ular voqea-hodisa ta'sirida bir butun quyma holatga kelib voqea-hodisaning to'liq ta'sirini bir tekis bayon etib bir nuqtaga yig'adi. Bunday she'rlarda birinchi to'rtlik yakuniy xulosaga ega bo'ladi. She'rni shakllantirgan jamiyki to'rtliklarning asosiy xulosasi she'rning birinchi to'rtligida berilgan bo'lsa, she'rning oxirida shu to'rtlik borlig'icha takrorlanadi.

References:

1. Mirziyoyev Sh. M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – Toshkent: O'zbekiston NMIU, 2016. 14-B.
2. Muammad Yusuf. Saylanma. "Sharq" NMAK Bosh tahririyati, T.2002, -B. 26.
3. Muhammad Yusuf. Ulug'imsan Vatanim. Toshkent, "O'zbekiston", 2010. B. 86.
4. Yo'ldoshev Q. Hamisha navqiron she'riyat. Yoniq so'z. "Yangi asr avlodi", Toshkent, 2006.
5. I. Mirzayev Nasrimiz badiiy olami.-Toshkent.Adabiyot va san'at, 1991. 232 b.